

PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Raxmonova Odinoxon Obidin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oliy ta'lim muassalarida bo'lajak Pedagoglar o'z kasbiga mos nazariy bilimlarni mustaqil, ijodiy ravishda hayotga tadbiiq etish yo'llarini o'rganishi, kasbga hos malakalarni egallashlari bilan bir qatorda pedagoglar malakasini oshirish ularga o'z kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarini chuqurlashtirish hamda yangilab borish, pedagog hodimlarni qayta tayyorlashda kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarni egallashda o'zining tayanch mutaxassisligi va kasbga muvofiq mehnat faoliyatini olib borish imkoniyatini berishi haqida soz yuritilgan.

Аннотация: В высших учебных заведениях будущие педагоги учатся способам самостоятельного и творческого применения теоретических знаний, соответствующих их профессии, приобретают профессиональные навыки. Повышение квалификации педагогов дает им возможность углублять и обновлять свои профессиональные знания, квалификацию и навыки, приобретать профессиональные знания, квалификацию и навыки при переподготовке педагогов, осуществлять трудовую деятельность в соответствии со своей основной специализацией и профессией.

Abstract: In higher educational institutions, future teachers learn how to independently and creatively apply theoretical knowledge relevant to their profession, and acquire professional skills. Advanced training for teachers gives them the opportunity to deepen and update their professional knowledge, qualifications and skills, acquire professional knowledge, qualifications and skills during retraining of teachers, and carry out work activities in accordance with their main specialization and profession.

Kalit so'zlar: Prezident, oliy ta'lim, pedagog, internet, auditoriya, axborot, malaka, iqtisodiyot, shart-sharoit, ta'lim, tajriba, davlat, shaxs, individual/

Ключевые слова: Президент, высшее образование, педагог, Интернет, аудитория, информация, квалификация, экономика, условия, образование, опыт, государство, человек, индивидуум.

Key words: President, higher education, pedagogue, Internet, audience, information, qualification, economy, conditions, education, experience, government, human, individual.

Kirish. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ham imzolangan "Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorda belgilab qo'yildi.¹⁶

Ta'lim tizimi mazmuni – yoshlarni oliy ma'lumotli qilish, taraqqiy ettirish, tarbiyalash maqsadida ma'lumot mazmunidan tanlanib, ta'lim jarayoniga olib kirilgan bilim, ko'nikmamalaka, faoliyat usullari hamda tabiat, jamiyat va boshqa ko'plab kasblar kabi o'qituvchilik kasbi tayyorgarligi dastlabki pedagogik ta'lim olingandagina tugamaydi. O'qituvchilarga doimiy yangilanib turuvchi talablar qo'yiladi. Professional o'qituvchi bu yangilanishlarga tabiiy ravishda o'z kasbiy darajasini doimiy oshirib borish bilan erishishi lozim. O'qituvchilarni tayyorlash uzluksiz jarayon sifatida ishga kirgunicha, ishga kirayotgan vaqti va ishlayotgan davri bosqichlarini o'z ichiga olishi kerak.

Asosiy qism: Ma'lumki, hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimini, xususan, pedagogikani jamiyatning yangi talablariga muvofiq, tez o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar, umuman ta'lim paradigmasining o'zgarishi bilan isloh qilishga katta ahamiyat berilmoqda. O'zbekistonda salohiyatli pedagogik ta'lim tizimi azaldan mavjud. Shu bilan birga o'zbek pedagogik ta'lim tizimining ijobiy jihatlaridan biri, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanayotgan va mehnat bozorining barqaror bo'lmagan sharoitida pedagogika ta'lim yurti bitiruvchisi o'z kasbi bo'yicha faoliyat yuritmasa ham, shu diplom bilan boshqa sohada o'z faoliyatini davom ettira olish imkoniyati kengligidir

Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iboratdir:

shaxs - kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub'ekti va ob'ekti, ta'lim sohasidagi xizmatlarning iste'molchisi va ularni amalga oshiruvchi;

davlat va jamiyat - ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimining faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishni amalga oshiruvchi kadrlar tayyorlash va ularni qabul qilib olishning kafillari;

¹⁶ <https://sof.uz/uz/post/prezident-qarori-endi-navbat-pedagog-kadrlarga-keldi>

uzluksiz ta’lim malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo’lib, ta’limning barcha turlarini, davlat ta’lim standartlarini, kadrlar tayyorlash tizimi tuzilmasi va uning faoliyat ko’rsatish muhitini o’z ichiga oladi;

fan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlovchi va ulardan foydalanuvchi, ilg’or pedagogik va axborot texnologiyalarini ishlab chiquvchi;

ishlab chiqarish kadrlarga bo’lgan ehtiyojni, shuningdek ularning tayyorgarlik sifati va saviyasiga nisbatan qo’yiladigan talablarni belgilovchi asosiy buyurtmachi, kadrlar tayyorlash tizimini moliya va moddiy-texnika jihatidan ta’minlash jarayonining qatnashchisi.

Davlat va jamiyat uzluksiz ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimi barcha uchun ochiqbo’lishini va hayot o’zgarishlariga moslashuvchanligini ta’minlaydi.

O’zbekiston Respublikasi tomonidan inson huquqlari, ta’lim, bola huquqi sohasidagi shartnomalar va konvensiyalarning bajarilishi, kadrlar tayyorlash sohasida jahon ilg’or tajribasini hisobga olish uzluksiz ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimining barcha jihatlariga daxldor bo’lib, uning rivojlanishi omillaridan biridir

Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish jarayonini takomillashtirishni ilmiy asosda qayta qurish uchun bu jarayon tashkilotchilarning tayyorgarlik darajasi, tinglovchilar bilan muomalasi, muloqotining yuksak darajada bo’lishi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Chunki bu tizim o’qituvchisining vazifasi maxsus metodikalar, ta’sir etish usullari, shaxsiy va kasbiy sifatlari bilan ta’lim jarayonida tinglovchilarga yangi insonparvarlik, demokratik munosabatlarini shakllantirishning namunalarini ko’rsatishlari zarur.

Malaka oshirish bo’yicha ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasasida o’qitish 2+2 yoki 3+1 sxemalari bo’yicha (tegishli ravishda 50 yoki 75% — yashash joyi bo’yicha mustaqil ravishda bilim orttirish, 50 yoki 25% — bevosita ta’lim muassasasida) masofadan malaka oshirish shaklida tashkil etilishi mumkin. O’qitishning bunday shakllari axborot uzatishning zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari va pedagog xodimlarning malakasini oshirish bo’yicha maxsus virtual kurslar mavjud bo’lgan taqdirda qo’llaniladi

Pedagog xodimlarning malakasini oshirish davomiyligi uni tashkil etish shakllariga hamda pedagog xodimning kasbiy malaka darajasini va individual kasbiy ehtiyojini hisobga olgan holda buyurtmachi tomonidan belgilanadigan talablarga bog’liq holda aniqlanadi.

Pedagog xodimlar 5 yilda kamida bir marta malaka oshirishlari shart.

Malaka oshirishning to’g’ridan to’g’ri shakllari uchun auditoriya mashg’ulotlarining va mustaqil ishlarning eng yuqori hajmi haftasiga 36 soat etib belgilanadi.

Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash dasturlarini o’zlashtirish muddati o’quv rejasiga kiritilgan fanlar soni hamda ularning yuklamalari hajmidan kelib chiqib

belgilanadi va u 16 haftadan (576 soatdan) kam bo‘lmasligi shart. Auditoriya mashg‘ulotlari va mustaqil ishlarning haftalik yuklamasi eng yuqori hajmi haftasiga 36 soat etib belgilanadi.

Auditoriya mashg‘ulotlarining barcha turlari 80 daqiqa davom etadi, o‘quv mashg‘ulotlari oralig‘idagi tanaffus kamida 10 daqiqani tashkil etadi.¹⁷

Texnologik yangiliklar o‘quv jarayonida yanada samarali foydalanishni talab qiladi. O‘quvchilar, texnologik qurilmalar, internet, mobil ilovalar va onlayn platformalardan osonlik bilan foydalanish orqali bilimlarini rivojlantirishlari va o‘quv jarayonini yanada qiziqarli qilishlari mumkin. Bu esa o‘quvchilarni ilg‘or o‘rganish, bilimlarni amalga oshirish va o‘z fikrlarini ifodalashlari uchun ularga ko‘proq imkoniyatlar yaratadi.

U.Raimovning “Malaka oshirish: Germaniya tajribasi va O‘zbekistonda rivojlanish istiqbollari” nomli risolasida muallifning Germaniyaning Bavariya federal hududida joylashgan malaka oshirish Akademiyasida o‘tagan stajirovkasi davomida olgan tassurotlari, bu muassasadagi tashkiliy va boshqaruv tizimi, shuningdek, Yaponiya, Janubiy Koreyadagi malaka oshirish tizimlari xususida keng ma‘lumotlar keltirilgan. Risolada O‘zbekistondagi mavjud malaka oshirish tizimi, uning istiqbollari, malaka oshirish muassasalarida ta‘lim boshqaruvini tashkil etish muammolarini hal qilish yuzasida takliflar ishlab chiqilgan.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun Yangi O‘zbekiston ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmunini o‘zida aks ettirgan yangi va o‘z o‘rnida xalqchil muhim yuridik hujjat bo‘lib, mamlakatimiz ta‘lim sohasining istiqboli uchun yo‘llanmadir. Mazkur Qonun g‘oyalarini amalga oshirish jarayonida pedagog kadrlar muhim rol o‘ynaydilar. Komil inson va yetuk malakali mutaxassis maxsus tashkil etilgan pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyalanar ekan, ushbu jarayonda o‘qituvchilarning o‘rni beqiyosdir. Shu bois ularning shaxsida bir qator ijobiy ma‘naviy-axloqiy sifatlar namoyon bo‘la olishi maqsadga muvofiq sanaladi. Qolaversa, bugungi kunda muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan jamiyatda o‘qituvchi va murabbiylarning obro‘-e‘tibori va maqomini ko‘tarish, o‘quv dasturlari va metodikasini to‘liq qayta ko‘rib chiqish, maktabni ta‘limning keyingi bosqichlari bilan uzviy bog‘lash, o‘qituvchilarni ortiqcha qog‘ozbozlikdan xalos etib, o‘z ustida ko‘proq Ishlashi uchun sharoit yaratish va rag‘batlantirish, maktab infratuzilmasi va undagi ma‘naviy muhitni yaxshilash kabi masalalarning yechimlari yuzasidan aniq vazifalar belgilab berilmoqda.

¹⁷ <https://lex.uz/docs/-3481190?ONDATE=05.04.2022> 4-bob. Qayta tayyorlash va malaka oshirishning turlari va shakllari

Hozirda yurtimizda ulkan yutuqlarni qo'lga kiritgan o'qituvchilar ta'lim sohasida nufuzli hisoblangan davlat mukofoti - O'zbekiston Respublikasi Xalq o'qituvchisi ko'krak nishonasiga sazovor bo'lishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlat:

1. “Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 2024-yil 20-fevral

2. PEDAGOG SHAXSI VA UNGA QO'YILADIGAN TALABLAR Shohrux Nuraliyev SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021 ISSN: 2181-1601

3 PEDAGOG KADRLAR MALAKASINI OSHIRISH TA'LIMI UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 436

4 O'zbekiston Respublikasining qonuni Pedagogning maqomi to'grisida

5 MALAKA OSHIRISH VA QAYTA TAYYORLASH MUASSASIDA PEDAGOG KADRLAR MUAMMOSI VA UNI SAMARALI HAL QILISH YO'LLARI Tohir Zokirjonovich Usmanov Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals- CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-10-466-468

6. “Pedagogik mahorat” darslik A.Xoliqov –Toshkent- 2011

7. “Umumiy pedagogika” B.X.Xodjayev –Toshkent-2017

8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.

9. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

10. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(7), 111-112.

12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.

13. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING

МА’НАВИЙ–Г’ОУАВИЙ АНАМИЯТИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

14. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON
KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA
YOSHLAR.